

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA BACHARELADO**

VITÓRIA OLIVEIRA MORAES DE ARAÚJO

**“OXENTE, OUTRO AÇAÍ?”: O PAPEL DAS AÇAÍTERIAS NA PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE MARANGUAPE - CE.**

FORTALEZA – CEARÁ

2025

VITÓRIA OLIVEIRA MORAES DE ARAÚJO

“OXENTE, OUTRO AÇAÍ?": O PAPEL DAS AÇAÍTERIAS NA PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE MARANGUAPE - CE.

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Geografia do Centro de Ciência e
Tecnologia da Universidade Estadual do
Ceará, como requisito parcial à obtenção
do grau de bacharel em Geografia.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Smalley
Soares Pereira

FORTALEZA – CEARÁ

2025

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Estadual do Ceará
Sistema de Bibliotecas
Gerada automaticamente pelo SidUECE, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Araujo, Vitoria Oliveira Moraes de
Oxente, outro açai?: O papel das açaiaterias na produção do
espaço urbano na cidade de Maranguape CE [recurso eletrônico]
/ Vitoria Oliveira Moraes de Araujo. - 2025.
60 f. : il.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade
Estadual do Ceará, Centro de Ciências e Tecnologia, Curso de
Geografia, Fortaleza, 2025.
Orientação: Prof. Pós-Dr. Claudio Smalley Soares Pereira.
1. espaço urbano. 2. comércio. 3. localização comercial. 4.
açaiaterias.. I. Título.

VITORIA OLIVEIRA MORAES DE ARAUJO

“OXENTE, OUTRO AÇAÍ?”: O PAPEL DAS AÇAÍTERIAS NA PRODUÇÃO DO
ESPAÇO URBANO NA CIDADE DE MARANGUAPE - CE.

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Graduação em
Geografia do Centro de Ciência e
Tecnologia da Universidade Estadual do
Ceará, como requisito parcial à obtenção
do grau de bacharel em Geografia.

Aprovada em: 22 de Dezembro de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Cláudio Smalley Soares Pereira (Orientador)

Universidade Estadual do Ceará – UECE

Prof. Dr. Wagner Vinicius Amorin

Universidade Estadual do Ceará – UECE

Profa. Esp. Mônica Maria Silva Sousa

Universidade Estadual do Ceará – UECE

Dedico este trabalho a todos que lutam em silêncios profundos e que não conseguiram chegar até aqui. Que esta conquista também seja de vocês.

AGRADECIMENTOS

A esta autora, pela confiança em sua capacidade intelectual e acadêmica, pela persistência na condução da pesquisa e pela resistência em não desistir, mesmo diante das inseguranças, crises de ansiedade, pressões institucionais e adversidades impostas pela vida e pelas desigualdades sociais que atravessam a trajetória de estudantes oriundos do interior.

Aos meus pais, Dona Lúcia e Seu Eliezer, pelo apoio incondicional em todas as etapas da formação acadêmica, pelos esforços constantes e silenciosos, pelos sacrifícios cotidianos e por acreditarem que a educação é um caminho legítimo de transformação social, mesmo sem terem tido acesso ao ensino superior, tornando possível a realização do sonho da universidade pública.

À Monalisa, pelo companheirismo diário, pelo apoio emocional contínuo, pela paciência e pelo incentivo durante todo o percurso da graduação, pela escuta atenta nos momentos de insegurança acadêmica, pelo cuidado nos períodos mais difíceis e por caminhar comigo na construção deste sonho, estendendo meus agradecimentos à sua família pelo acolhimento, apoio e compreensão em momentos importantes da minha formação.

À psicóloga Liandra Araujo, pelo acompanhamento profissional ao longo da graduação, pelo cuidado constante com minha saúde mental, pelo apoio nos momentos de crise e pelo suporte fundamental no enfrentamento das ansiedades, inseguranças e pressões que atravessaram o processo de elaboração deste trabalho e da formação acadêmica como um todo.

Ao Prof. Dr. Cláudio Smalley, pela orientação atenta, ética e comprometida, pela postura humana ao longo de todo o processo, pela confiança depositada na proposta de pesquisa desde o início, pela disponibilidade para o diálogo e pelas contribuições teóricas e metodológicas essenciais para o desenvolvimento e a consolidação deste trabalho de conclusão de curso.

Ao Prof. Dr. Wagner Amorin e à Profa. Esp. Mônica Sousa, por aceitarem compor a banca examinadora, pela leitura atenta do trabalho e pelas contribuições acadêmicas oferecidas, que auxiliaram no aprimoramento da pesquisa e na qualificação do debate proposto.

Ao corpo docente do curso de Geografia da Universidade Estadual do Ceará, pela formação crítica, plural e humanizada, pelo compromisso com o ensino público de

qualidade e pelas oportunidades acadêmicas oferecidas ao longo da graduação, incluindo bolsas, auxílios e projetos que foram fundamentais para minha permanência e conclusão do curso.

Aos professores que, direta ou indiretamente, contribuíram para minha formação enquanto geógrafa, ampliando minha compreensão sobre o espaço, o território, as dinâmicas socioespaciais e as desigualdades que estruturam a sociedade brasileira.

Aos colegas e amigos construídos ao longo da graduação em Geografia, pelas trocas acadêmicas, pela convivência diária, pelos debates teóricos e pelas experiências compartilhadas, que tornaram a caminhada universitária mais leve, significativa e enriquecedora.

À graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará, por ampliar minha visão de mundo, fortalecer minha identidade profissional e acadêmica, estimular o pensamento crítico e permitir a construção de uma leitura mais sensível e comprometida com a realidade social.

À educação pública, por possibilitar a construção desta trajetória acadêmica, por representar um instrumento real de transformação social e por reafirmar que jovens oriundos do interior e da classe trabalhadora podem ocupar espaços historicamente negados.

“Eu sou apenas um rapaz latino-americano
Sem dinheiro no banco sem parentes
importantes
E vindo do interior”.

(Belchior)

RESUMO

O comércio atua como elemento intrínseco ao espaço urbano e influencia a organização das dinâmicas territoriais. A expansão das açafiterias em cidades pequenas em contextos metropolitanos, como Maranguape que está na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), evidencia esse processo ao integrar novos pontos de consumo à paisagem comercial. Este trabalho analisa como a localização das açafiterias se relaciona com a estrutura urbana do município, identificando padrões de distribuição e fatores que orientam sua implantação. A pesquisa utiliza revisão bibliográfica, apoiada em autores da Geografia Urbana e do comércio, e a elaboração de mapas temáticos produzidos a partir de dados públicos. A análise identifica concentração de estabelecimentos no centro e em áreas próximas a vias principais e equipamentos urbanos. Os resultados mostram que a localização das açafiterias acompanha zonas de maior acessibilidade, reforçando centralidades existentes. Conclui-se que esses empreendimentos participam da produção do espaço urbano ao seguir fluxos, usos e dinâmicas comerciais da cidade de Maranguape.

Palavras-chave: espaço urbano; comércio; localização comercial; açafiterias.

ABSTRACT

Commerce acts as an intrinsic element of urban space and influences the organization of territorial dynamics. The expansion of açai shops in small cities, such as Maranguape, highlights this process by integrating new points of consumption into the commercial landscape. This study analyzes how the location of açai shops relates to the urban structure of the municipality, identifying distribution patterns and factors that guide their establishment. The research uses a literature review, supported by authors in Urban Geography and commerce, and the production of thematic maps based on public data. The analysis identifies a concentration of establishments in the city center and in areas near main roads and urban facilities. The results show that the location of açai shops follows areas of greater accessibility, reinforcing existing centralities. It is concluded that these businesses participate in the production of urban space by aligning with the flows, uses, and commercial dynamics of Maranguape.

Keywords: urban space; commerce; commercial location; açai shops.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mapa da localização do Município de Maranguape na RMF	28
Figura 2 – Antiga Estação Ferroviária de Maranguape	30
Figura 3 – Gráfico do crescimento populacional de Maranguape	31
Figura 4 – Gráfico da evolução do comércio varejista em Maranguape	33
Figura 5 – Evolução da mancha urbana do Município de Maranguape	34
Figura 6 – Mapa da configuração de bairros da sede municipal	35
Figura 7 – Mapa da evolução da mancha urbana da cidade de Maranguape	36
Figura 8 – Foto do Centro Histórico de Maranguape	38
Figura 9 – Rua Cel. Manuel de Paula, Centro de Maranguape	39
Figura 10 – Rua Mundica Paula, Centro de Maranguape	40
Figura 11 – Distribuição espacial e tipologia das açaiterias na cidade de Maranguape – CE	43
Figura 12 – Distribuição de renda média por responsáveis de domicílios nos bairros da cidade de Maranguape	45
Figura 13 – Relação entre a densidade de equipamentos urbanos com a localização das açaiterias na cidade de Maranguape – CE	46
Figura 14 – Localização estratégica da franquía Maria Pitanga no Centro de Maranguape – CE	48
Figura 15 – Apropriação social do espaço: encontro semanal de ciclistas na franquia Maria Pitanga	49
Figura 16 – Estrutura física da loja Açai Self, Centro de Maranguape – CE	51
Figura 17 – Gráfico da situação cadastral e porte empresarial	53
Figura 18 – Gráfico da linha do tempo de abertura dos estabelecimentos registrados	54

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CBD	<i>Central Business District</i>
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPECE	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
ME	Microempresa
REDESIM	Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
RFFSA	Rede Ferroviária Federal S.A.
RMF	Região Metropolitana de Fortaleza

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	13
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE COMÉRCIO, CONSUMO E ESPAÇO URBANO.....	15
2.1 O Comércio e a Cidade na Perspectiva Geográfica.....	16
2.2 O Comércio Varejista e a Dinâmica Urbana: Criador de Fluxos e Centralidades.....	19
2.3 O Antigo como Mercadoria: Ressignificação e Coexistência no Comércio Contemporâneo.....	21
2.4 As Açaiterias e a Nova Lógica do Comércio Alimentar Urbano.....	23
3 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DE MARANGUAPE/CE.....	27
4 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DINÂMICA COMERCIAL DAS AÇAITERIAS NA CIDADE DE MARANGUAPE-CE.....	41
4.1 Mapas Temáticos e Distribuição Espacial das Açaiterias.....	42
4.2 Análise Visual das Açaiterias e do Entorno.....	47
4.3 Leitura e discussão dos gráficos.....	52
4.4 Síntese Final.....	55
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	56
REFERÊNCIAS.....	58

1 INTRODUÇÃO

A produção do espaço urbano é marcada por movimento e constante transformação, estando intrinsecamente ligada ao comércio, atividade que, desde os seus primórdios, dinamiza a cidade e impulsiona a vida urbana. Compreender a relação entre o comércio e a cidade é, portanto, entender o funcionamento do espaço urbano contemporâneo. Nesse sentido, torna-se relevante analisar como o surgimento de novos estabelecimentos a exemplo do comércio de açafiterias participa ativamente dos processos de produção do espaço.

Diante da relevância do tema, observa-se um padrão de localização dessas açafiterias possivelmente atrelado à presença de equipamentos urbanos geradores de fluxo, como academias, supermercados, praças, arenas esportivas e grandes vias de acesso. Em Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nota-se uma nítida expansão desse segmento, visto que diversas açafiterias encontram-se distribuídas pela malha urbana em variados formatos: quiosques, franquias, lojas locais ou integradas a outros comércios.

Considerando esse cenário, a questão central desta pesquisa é: de que forma a localização das açafiterias em Maranguape está relacionada à organização e às dinâmicas do espaço urbano do município? Para respondê-la, o objetivo geral consiste em analisar a distribuição espacial desses estabelecimentos e sua relação com a dinâmica local. De maneira específica, busca-se mapear as açafiterias, identificar seus padrões de localização e investigar a relação entre estes pontos e a infraestrutura urbana, considerando vias de acesso e equipamentos públicos e privados.

Para operacionalizar a investigação, adotou-se uma metodologia de natureza analítica e descritiva, estruturada em revisão bibliográfica, coleta de dados secundários e análise espacial. O referencial teórico fundamentou-se na Geografia Crítica, dialogando com autores como Ortigoza (2008 e 2010), Corrêa (2008), (Freire, 2010), Pintaudi (1999) e Santos (2006) para discutir a relação comércio-cidade. Para a caracterização de Maranguape, recorreu-se a autores, como Gomes (2015) e Maciel (2011), além de dados da Prefeitura de Maranguape e acervos históricos online.

A etapa técnica envolveu a produção de cartografia temática, com o objetivo de compreender a expansão da mancha urbana e as dinâmicas demográficas e comerciais do município. Para mapear as açafiterias, utilizei um método híbrido.

Inicialmente, realizei uma coleta de endereços por meio do Google Maps, seguida de um trabalho de campo para verificar as características físicas dos estabelecimentos e identificar os nomes fantasia. Para complementar, consulte as redes sociais, o que me permitiu identificar as açafiterias regionais, uma vez que as plataformas sociais frequentemente informam as localizações de outras unidades. Quanto às franquias, identifiquei a origem através dos sites das empresas, onde era possível verificar a informação de que se tratavam de redes com alcance nacional, interestadual e até internacional. Já as açafiterias locais foram identificadas por meio de consulta ao CNPJ e às redes sociais, o que revelou que se tratavam de estabelecimentos com apenas uma unidade e um perfil mais simples. Por fim, cruzei essas informações com a base de dados da Receita Federal, utilizando o CNPJ ou nome fantasia para acessar dados públicos, como data de abertura e porte empresarial. Esses dados foram essenciais para a construção dos gráficos e para as análises temporais da pesquisa.

Para aprofundar a análise espacial, utilizou-se o software QGIS na elaboração de dados mais complexos. Além da plotagem dos pontos, foi gerado um dado raster (mapa de calor/densidade) representando o gradiente de concentração de equipamentos urbanos (praças, supermercados, academias, arenas), permitindo visualizar espacialmente a correlação entre estes polos atratores e as açafiterias. Complementarmente, utilizaram-se dados do Censo IBGE 2022 para a confecção de um mapa de renda média por responsável do domicílio nos bairros, visando entender a inserção do comércio nas diferentes áreas socioeconômicas.

O trabalho está estruturado em três seções, além desta introdução e das considerações finais. A primeira seção apresenta a discussão teórica sobre a relação entre cidade e comércio. A segunda caracteriza o recorte espacial da pesquisa. A terceira seção, por sua vez, dedica-se à apresentação e análise dos dados produzidos, interpretando os mapas e resultados fazendo uma correlação com referencial teórico.

Espera-se que esta pesquisa contribua para a compreensão de como as açafiterias participam da produção do espaço urbano em Maranguape, servindo também de referência para estudos futuros sobre este tipo de comércio, cada vez mais presente no espaço urbano.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE COMÉRCIO, CONSUMO E ESPAÇO URBANO

A cidade e o comércio mantêm uma relação de dupla dinâmica, essencial para a existência de ambos, uma vez que a atividade comercial impulsiona a organização e a vitalidade do espaço urbano. O comércio atua como um agente ativo na cidade: produz conteúdo, organiza fluxos e confere vida ao ambiente. Historicamente, essa atividade demonstra uma necessidade de centralidade, o que contribui para a complexidade espacial urbana. A própria trajetória das cidades evidencia que o comércio foi um elemento marcante em sua formação e consolidação (PINTAUDI, 1999). Das praças com feiras medievais, que movimentavam a vida social da época, aos shoppings climatizados e às novas centralidades periféricas da atualidade, o setor comercial tem sido imprescindível para a constituição das paisagens e para a dinâmica cotidiana. Compreender a cidade contemporânea exige, portanto, um olhar crítico sobre as formas comerciais que nela se produzem e se reproduzem. As estratégias de localização, o fluxo de consumidores e as mercadorias que movimentam a economia explicam grande parte da organização interna e das movimentações que ocorrem no espaço urbano (ORTIGOZA, 2008).

Esta seção tem como objetivo discutir a relação dinâmica e complexa entre a cidade e o comércio sob uma perspectiva geográfica crítica. Busca-se compreender como as diferentes formas comerciais, das tradicionais às mais modernas, refletem a cidade e, ao mesmo tempo, são responsáveis pelas dinâmicas que nela coexistem. Para tanto, a análise se apoiará nas contribuições teóricas de Corrêa (2008), Freire, (2010) e Ortigoza (2010; 2008), Pintaudi (1999) cujas obras fornecem as ferramentas conceituais para a compreensão das múltiplas facetas dessa relação. Estruturado em seções que transitam da perspectiva histórica às contradições contemporâneas, este estudo visa elucidar como o comércio, em suas diversas manifestações, participa ativamente da contínua construção e reconstrução do espaço urbano.

2. 1 O Comércio e a Cidade na Perspectiva Geográfica

Ao analisar a organização do espaço, a Geografia encontra no comércio um de seus objetos de análise mais relevantes. A atividade comercial é considerada uma atividade essencialmente urbana e caracterizada por uma constante demanda por centralidade (ORTIGOZA, 2008). Historicamente, muitas cidades se originaram a partir de trocas comerciais. Indivíduos e grupos se deslocavam em busca de bens e serviços, conectando diferentes localidades. Nas formações urbanas pré-capitalistas, como no sistema feudal, as trocas de mercadorias em áreas centrais, como feiras e mercados, eram fundamentais para a vida social e econômica (Freire, 2010). Dessa forma, o comércio não é apenas uma função urbana, mas um dos agentes responsáveis pela fundação e evolução das cidades.

Essa relação, contudo, não é estática; ela se alimenta do movimento e de múltiplos fatores. Decisões de comerciantes sobre onde se instalar, baseadas em estratégias de localização; a preferência dos consumidores, que dinamizam áreas específicas; e as ações do poder estatal, que investe em infraestrutura para fomentar o desenvolvimento econômico, são exemplos dessa complexidade. O setor imobiliário também desempenha um papel crucial, atraindo diferentes tipos de estabelecimentos (ORTIGOZA, 2008). Em suma, uma robusta articulação de fatores molda as estratégias comerciais e a paisagem urbana. Portanto, o espaço urbano é compreendido como algo já produzido por essas diversas interações e, simultaneamente, como uma estrutura que reproduz e permite o surgimento de novas tendências. Trata-se de uma multiplicidade de complexidades espaciais (ORTIGOZA, 2008).

Corrêa (2008) contribui para essa discussão ao mobilizar os conceitos de "fixos" e "fluxos" de Milton Santos (2006) . Os "fixos" são compreendidos como a estrutura física comercial, os edifícios, as lojas, os depósitos. Por sua vez, os "fluxos" englobam os múltiplos elementos que conferem movimento e funcionalidade a essa estrutura. Estes incluem desde os elementos materiais, como consumidores, mobilidade urbana adjacente, rotas de transporte e serviços de entrega, até os fluxos imateriais, como energia elétrica, água e conexão de internet. No seguinte trecho, a discussão sobre sistema de objetos e ações, fundamental para a análise geográfica dos fixos e fluxos, é precisamente definida por Milton Santos:

Os objetos não têm realidade filosófica, isto é, não nos permitem o conhecimento, se os vemos separados dos sistemas de ações. Os sistemas de ações também não se dão sem os sistemas de objetos, sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, por outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. (Santos, 2006, p. 39)

A escolha da localização comercial é, portanto, dependente da interação entre esses elementos. Compreende-se, assim, que o "fixo" só existe em função dos "fluxos" que o alimentam e o conectam à rede urbana (SANTOS, 2006). Essa perspectiva teórica converge com as discussões sobre localização estratégica no comércio. A instalação de um estabelecimento não é aleatória, mas uma decisão que busca otimizar o acesso aos fluxos existentes. Um supermercado localizado em uma rodovia, por exemplo, beneficia-se de uma infraestrutura de mobilidade consolidada. Conseqüentemente, esse "fixo" principal torna-se um polo de atração para comércios satélites, como uma açaiteria, que buscam se beneficiar da externalidade positiva¹ gerada por esses fluxos já estabelecidos. A análise geográfica do comércio, portanto, revela a indissociabilidade entre a forma, a função e a estrutura da cidade.

Histórico e Transformações do Comércio: Das Feiras aos Templos do Consumo

A história do comércio e o processo de urbanização são indissociáveis, visto que a emergência dos centros urbanos foi impulsionada pelas dinâmicas que a atividade comercial proporcionou ao longo do tempo. A troca, como aponta Freire, (2010), é um acontecimento cujo estabelecimento de diretrizes foi fundamental para o surgimento das cidades. Tornou-se necessária a criação de lugares estratégicos para que as trocas ocorressem, o que resultou em feiras que não eram apenas locais de comercialização, mas também de socialização e expressão cultural. Essas feiras, surgidas na Idade Média, simbolizavam a centralidade das cidades medievais, onde,

¹ Segundo Oliveira (2005), as externalidades positivas ocorrem quando um empreendimento atrai outros para o seu entorno por causa da infraestrutura e do público que foram consolidados com a sua instalação, gerando crescimento econômico na área. Embora não utilize o termo diretamente, Pintaudi (1999) descreve perfeitamente esse fenômeno ao analisar como a implantação de shoppings na metrópole paulista "deu oportunidade à especulação imobiliária" e "promoveu a valorização das áreas vizinhas", atraindo outros comércios.

além do comércio, ocorriam festividades e se desenvolvia a vida social. A partir dessas movimentações, emergiu uma nova classe social, a burguesia comercial, que se expandia nos burgos núcleos urbanos desenvolvidos ao redor das feiras (Freire, 2010). Nesse contexto, a cidade e seu mercado tornaram-se progressivamente complexos, a ponto de se confundirem, articulando as relações internas entre seus habitantes e as conexões externas que ligavam o campo à cidade.

Com a transição para o capitalismo, sistema econômico baseado no lucro e a posterior revolução Industrial, a intensificação dessa relação foi notável. A produção de mercadorias em massa, a partir da metade do século XIX, demandou novas formas de distribuição. Como afirma Corrêa (2008), o surgimento da classe trabalhadora assalariada gerou a necessidade de criar novos estabelecimentos comerciais populares que atendessem a essa demanda. Se antes o consumo era direcionado a uma pequena parcela da população, a elite, agora surgiam as lojas de departamentos, as galerias e as lojas de variedades, que concentravam uma grande quantidade de produtos diversos e acessíveis. Esses estabelecimentos concentravam-se no centro da cidade, local de intensa circulação de pessoas, que faziam uso das novas tecnologias de transporte, como os bondes, para chegar ao núcleo comercial (Freire 2010; CORRÊA, 2008).

Durante o século XX, ocorreu uma intensa descentralização do comércio. Esse processo foi impulsionado pelo surgimento do automóvel, que proporcionou à população maior mobilidade, e pela expansão das áreas periféricas nos arredores das cidades. A partir disso, surgiram os supermercados, que se instalaram em bairros para atender à população dessas áreas descentralizadas. Posteriormente, os *shopping centers* se consolidaram como novos polos de consumo, lazer e sociabilidade fora do centro da cidade (ORTIGOZA, 2008; CORRÊA, 2008).

A evolução dessas formas comerciais não significa que um modo de venda esteja sendo substituído por outro, mas sim que ocorre uma transformação para uma nova fase, mais complexa e informacional, revelando novas lógicas para o espaço urbano. O novo agrega-se ao antigo, demonstrando que o espaço é marcado por diferentes temporalidades que coexistem: feiras tradicionais convivem com *shopping centers*, e mercados de bairro dividem o espaço com o *e-commerce*.

Ortigoza (2010) destaca que a transição de um sistema de produção fordista baseado na produção em massa e em movimentos repetitivos para um modelo mais flexível exigiu a adoção de novos métodos de comercialização. O

planejamento de vendas e distribuição, as estratégias para atrair o cliente e as novas formas de gestão de estoque, como a busca constante por inovação, tornaram-se centrais. A partir dessa reflexão, compreende-se que o sistema flexível racionalizou o que antes era um simples sistema de troca. Agora, cada detalhe é pensado para maximizar o lucro, transformando o ato de vender em um processo otimizado pela técnica e pela informação.

2. 2 O Comércio Varejista e a Dinâmica Urbana: Criador de Fluxos e Centralidades

O comércio varejista é um importante agente na transformação do espaço urbano, pois ao mesmo tempo ele é um "fixo", com sua infraestrutura comercial de edifícios, e o principal gerador de "fluxos", com seus consumidores e mercadorias, criando assim as centralidades. Sua inserção não ocorre de forma aleatória; ao contrário, ele define o espaço físico e social dos centros urbanos, como afirma Ortigoza:

[...] palco onde os comerciantes e os restantes atores do sistema comercial desenvolvem os seus papéis. Através da sua textura, materializada nas condições de centralidade, acessibilidade, valor simbólico, o espaço é o meio pelo qual as relações entre os atores se desenvolvem e, portanto é ele que condiciona as diferentes apropriações, e é claro que dentro dessa dinâmica ele vai se tornando também produto dessas relações. (ORTIGOZA, 2008, p. 11).

Essa afirmação reforça a premissa de que o comércio varejista não é um elemento neutro, mas sim um agente formador do espaço urbano e um componente indispensável à sua dinâmica. Visto que o mesmo é responsável pela circulação da economia, pela criação de espaços de sociabilidade, pela influência na mobilidade e pela formação de polos comerciais especializados como vias dedicadas a serviços de saúde ou a produtos específicos, sua atuação está longe de ser passiva. A complexidade de serviços e produtos ofertados pelo varejo molda o espaço de maneira singular, constituindo-se em um objeto de estudo de grande relevância para a Geografia. Um exemplo emblemático é o shopping center, que, ao ser implantado em locais de alta acessibilidade e ao agregar valores simbólicos de status, lazer e consumo, não apenas atrai fluxos, mas também converte o próprio espaço em um produto (ORTIGOZA, 2008; PINTAUDI, 1999).

Historicamente, o setor de comércio e serviços concentrou-se no centro da cidade, no chamado *Central Business District* (CBD), ou distrito central de negócios. Essa área congregava os principais serviços acessados pelos consumidores, favorecida por uma estrutura de mobilidade que convergia para a região. Contudo, a reconfiguração dos sistemas de transporte, marcada pela primazia do automóvel sobre o transporte coletivo, impulsionou um processo de descentralização comercial. Conseqüentemente, os serviços expandiram-se para os bairros, originando novos polos comerciais e contribuindo para a expansão da mancha urbana (CORRÊA, 2008).

Esse movimento de dispersão do comércio, analisado por Corrêa (2008), define uma complexa estrutura intraurbana, composta por subcentros comerciais que abrigam supermercados, farmácias e outros serviços básicos, por eixos comerciais em grandes avenidas especializadas e por shoppings centers. Essa nova configuração espacial reflete e reforça as desigualdades socioeconômicas. Enquanto os pequenos comércios de bairro atendem predominantemente a população com menor poder aquisitivo, os consumidores com maior poder de compra e acesso ao transporte individual deslocam-se para os grandes centros comerciais em busca de maior variedade. Nesse contexto, o conceito de proximidade é ressignificado: ele deixa de ser uma medida puramente física para se tornar uma função do poder econômico, da capacidade de acesso. Assim, um shopping center pode ser considerado próximo para quem possui um automóvel, mas distante para quem depende do transporte público. Essa diferenciação no acesso e na organização do espaço não é um acaso; ela é a prova de que o comércio e o espaço urbano estão conectados por um longo período de tempo, produzindo transformações socioespaciais, como explica a citação de Ortigoza:

[...] justifica uma boa parte da sua organização interna, explica inúmeros movimentos que se desenvolvem no seu interior. Essas relações entre a cidade e o comércio são dinâmicas e a cidade vai se tomando produto das decisões e das práticas de diversos atores, entre eles os comerciantes, os consumidores, os promotores imobiliários e os produtores/fabricantes, e por outro, ela é condição e meio para que as práticas desenvolvidas por estes agentes continuem a se realizarem. (ORTIGOZA, 2008, p. 1).

A partir da perspectiva da autora, torna-se evidente como essas "decisões e práticas" dos "diversos atores", especialmente os "promotores imobiliários" atuam como agentes estratégicos que produzem ativamente a desigualdade socioespacial.

Estratégias como a "valorização de certas áreas pela especulação imobiliária" acabam por "espremer" a população de menor poder aquisitivo para locais menos valorizados. É precisamente essa lógica que "justifica uma boa parte da sua organização interna", configurando onde cada grupo social irá morar e consumir. A consequência desse processo é o surgimento de múltiplos centros, quebrando a tradicional hierarquia de um núcleo principal e seus subordinados. Atualmente, o que se observa é uma rede de centros interconectados, que redefinem constantemente as centralidades urbanas (ORTIGOZA, 2008).

Diante desse cenário, ocorrem novas configurações espaciais, marcadas pela competição ou complementaridade entre os diversos polos comerciais na disputa pelos consumidores. Ademais, o comércio se articula diretamente com o tempo e o cotidiano das pessoas. A proximidade de serviços, como uma academia ou um supermercado, pode alterar a rotina, otimizando o tempo de deslocamento. Esses espaços também investem em atributos como conforto, segurança e imagem com ambientes climatizados e serviços agregados, que modificam a percepção do cliente. O resultado é uma crescente fragmentação do espaço, no qual a cidade já não gira em torno de um único centro, mas se estrutura como uma rede urbana policêntrica e dinâmica (ORTIGOZA, 2008).

2.3 O Antigo como Mercadoria: Resignificação e Coexistência no Comércio Contemporâneo

O espaço urbano contemporâneo é um mosaico que representa a coexistência de diferentes temporalidades do comércio. Nele, o tradicional e o moderno passaram a conviver, e o comércio "velho" sofreu uma resignificação simbólica (ORTIGOZA, 2008). A partir disso, tornou-se quase um "museu de novidades". Frequentá-lo passou a ser interpretado como um evento cultural, uma forma de consumo de experiências (FREIRE, 2010).

O comércio moderno é articulado, planejado e controlado por meio de estratégias de segurança e marketing. Esse modelo divide o espaço urbano com a feira livre, um ambiente de planejamento improvisado e forte sociabilidade, e com o pequeno mercado de bairro, um lugar de simplicidade que oferece produtos básicos e onde se estabelece uma relação de confiança e proximidade com o proprietário. Essa coexistência, contudo, é desigual, pois o pequeno comércio não dispõe do mesmo

capital de investimento de um shopping center. Ainda assim, essas formas são combinadas e integram o consumo urbano, revelando a capacidade do capitalismo de criar e recriar formas comerciais.

A resistência desses comércios tradicionais pode ser atribuída, em parte, à sua capacidade de oferecer algo que os espaços modernos não conseguem: uma sociabilidade mais próxima e íntima (FREIRE, 2010; ORTIGOZA, 2008). Ir à feira para encontrar vizinhos e amigos ou comprar um alimento fresco diretamente de um vendedor de confiança são exemplos dessa dimensão. Assim, as feiras e os mercados públicos resistem e se tornam símbolos de identidade cultural em meio a um espaço urbano cada vez mais padronizado por comércios modernos, muitas vezes desprovidos de vínculos afetivos. Freire (2010) destaca esse fenômeno:

Por um lado, o diferente, o exótico, o pitoresco são denominações comuns para o comércio tradicional que resiste ao tempo. Mercados fechados, feiras, bares, mercearias, "as vendas", etc. transformam-se em atrativo para o lazer nos dias atuais, onde o diferente é o que chama a atenção. Muito do que existe no interior desse comércio tradicional lembra os tempos passados; é como se fosse um museu expresso nas mercadorias expostas, nas tradições, nas relações de sociabilidade (amizade, parentesco, compadrio, etc.). (Freire 2010, p. 14).

No entanto, como aponta Ortigoza (2008), essa imagem do comércio tradicional torna-se, ela própria, mais um produto do capitalismo. Os consumidores passaram a enxergar o que é tradicional como um espaço cultural, de lazer ou um centro gastronômico. Fica evidente que esse espaço foi ressignificado: tornou-se "chique" ir ao mercado central, o sistema capitalista passou a explorar produtos e ambientes tradicionais por sua imagem "rústica" e "autêntica".

Essa apropriação da lógica tradicional é um exemplo da generalização da mercadoria no mercado contemporâneo, processo discutido por Ortigoza (2010). Esse conceito parte da premissa de que tudo pode se tornar mercadoria: as relações de socialização, os espaços culturais e até mesmo as identidades. O que é material e imaterial na vida urbana pode ser convertido em um produto a ser vendido. Diante disso, tudo passa a ser voltado em prol da troca (ORTIGOZA, 2010). Dessa maneira, o comércio tradicional, mesmo ressignificado, permanece em uma relação de disputa e articulação com o novo, configurando uma cidade que se constrói na tensão entre o velho e o novo, o local e o global (ORTIGOZA, 2008).

A análise das obras de Corrêa (2008), Freire (2010) e Ortigoza (2008; 2010) é fundamental para entender a relação entre cidade e comércio, tema central desta seção. Embora cada autor parta de um foco distinto, suas perspectivas se complementam e dialogam entre si. Corrêa (2008) foca-se nas estruturas do espaço intraurbano, utilizando conceitos como fixos, fluxos e teorias da localização para explicar como o espaço é produzido. Sua análise se aprofunda em abordagens econômicas ao associar a mobilidade à renda, evidenciando que a organização espacial urbana também está ligada à desigualdade social. Freire (2010) por sua vez, oferece uma abordagem sócio-histórica e cultural, analisando como espaços tradicionais, a exemplo de mercearias e feiras, resistem em meio ao comércio contemporâneo e adquirem novos significados. Logo, Ortigoza (2008; 2010) desenvolve uma análise social crítica ao discutir o conceito de "generalização da mercadoria" daí a ideia de que tudo na cidade pode ser transformado em produto, enfatizando as relações de poder e as contradições que produzem o espaço. Apesar das diferentes abordagens, os autores convergem em um ponto essencial: o comércio é uma força motriz na produção do espaço urbano, sendo uma atividade intrínseca à cidade que impulsiona sua contínua transformação.

2.4 As Açaíterias e a Nova Lógica do Comércio Alimentar Urbano

As reflexões teóricas apresentadas ao longo desta seção encontram um campo fértil de aplicação na análise de um fenômeno comercial contemporâneo: a proliferação das açaíterias. Esse mercado, em franca expansão, marca sua presença em todo o meio urbano, com múltiplos estabelecimentos disputando o mesmo espaço. Essa disseminação serve como um ponto de partida exemplar para analisar as dinâmicas de consumo urbano, pois encapsula as transformações, permanências e contradições discutidas. Suas estratégias locacionais, em particular, dialogam diretamente com as ideias de Corrêa (2008) e Ortigoza (2010), visto que essas lojas são encontradas tanto em *shopping centers* e áreas nobres quanto em bairros periféricos, demonstrando uma notável adaptação locacional. Muitas operam no modelo de franquias como a rede *The Best Açaí*, que registrou um crescimento de 78% em um único ano (FORBES BRASIL, 2025). Essa é uma estratégia que se alinha à análise das novas formas de organização e poder no comércio (ORTIGOZA, 2010).

O açaí, um produto de forte raiz cultural e alimentar na Amazônia onde o estado do Pará responde por aproximadamente 94% da produção nacional (IBGE, 2024) é descontextualizado e transformado em um objeto de desejo global. Esse processo é evidenciado pelo crescimento de 47% nas exportações em 2024 (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2024), que mostra como o fruto foi ressignificado e inserido em novos mercados, associado a um estilo de vida saudável e a um consumo "*fitness*". O produto, que pode ser personalizado com múltiplos acompanhamentos, transita de um item tradicional para uma mercadoria flexível, valorizada não apenas por suas propriedades, mas pelo que representa simbolicamente, isso é um exemplo da ressignificação do tradicional (ORTIGOZA, 2010).

Ao mesmo tempo, o ato de "ir à açaiteria" tornou-se um evento social, transformando esses estabelecimentos em importantes espaços de encontro e lazer, especialmente para o público jovem. Nesse sentido, eles resgatam a função social dos espaços de troca, alinhando-se à perspectiva de Freire (2010) sobre os mercados como lugares de sociabilidade. Contudo, essa interação ocorre em um ambiente padronizado, climatizado e com uma estética padronizada de acordo com a moda nas redes sociais, onde a sociabilidade é, ela mesma, mediada e enquadrada pela lógica do consumo. É neste ponto que a análise de Ortigoza (2008; 2010) aprofunda a questão, permitindo interpretar essa dinâmica como uma sociabilidade programada. Todos os elementos do espaço, objetos, cores, disposição dos móveis são pensados para vender uma sensação de lazer e interação social. O ato de consumir, cada vez mais, é apresentado como uma atividade lúdica (ORTIGOZA, 2008), perspectiva que se encaixa perfeitamente nas açaiterias, que vendem a experiência de um consumo divertido e personalizável. O mercado captura as "relações de sociabilidade" que Freire (2010) identifica nos comércios tradicionais e as transforma em produto (ORTIGOZA, 2010). É como se a atmosfera genuína das feiras (Freire, 2010) fosse apropriada e empacotada em ambientes com música, sofás confortáveis e entretenimento visual, levantando o questionamento de que até a espontaneidade se tornou uma mercadoria no capitalismo contemporâneo.

A açaiteria, portanto, materializa a complexa coexistência de formas e significados: um produto de origem específica, com uma produção que cresce de forma considerável, é consumido em massa em espaços comerciais homogêneos que redefinem o lazer e as relações sociais na cidade contemporânea. A análise desse

fenômeno, portanto, servirá como fio condutor empírico para investigar, no decorrer deste trabalho, as dinâmicas concretas que moldam o espaço urbano atual.

No caso da cidade de Maranguape, que constitui o recorte espacial desta pesquisa, observa-se a presença de diversas açafterias. Algumas pertencem a médios e pequenos empreendimentos, como o *Açaí Self*, *Açaí da Avenida* e *Pizzaria*, *Açaí do Edu*, entre outros. Há também franquias, a exemplo do *Mix Sundae*, que comercializa sorvete e açaí, *Maria Pitanga* e *Ki Açaí Nordeste* que são franquias de açaí famosas na região nordeste.

Outros estabelecimentos associados à comercialização do açaí são arenas de esportes de praia, como quadras de *beach tênis* e vôlei de praia, nas quais a venda do açaí se soma à oferta dessas atividades. Em alguns casos, o açaí é encontrado em restaurantes e também em redes de supermercado, como o *Mix Mateus*, além de espaços como o *shopping*, visando atrair os clientes que realizam compras nesses locais. Além disso, é possível encontrá-lo em hamburguerias também, visto que estabelecimentos de pequenos e médios empreendedores buscam variar seus produtos como estratégia de ganhar o cliente.

As formas de comercialização do açaí em sistema *self-service* apresentam-se como múltiplas e diversificadas. Essa modalidade de venda é considerada prática, pois oferece ao cliente a possibilidade de compor um produto único e personalizado. Ademais, o açaí caracteriza-se como um alimento que pode ser consumido em qualquer hora do dia, o que contribui para sua ampla aceitação no espaço urbano.

A dinâmica comercial das açafterias em Maranguape serve como um laboratório vivo para a aplicação dos conceitos discutidos nesta seção. A análise do fenômeno na cidade, nosso recorte espacial, permite observar como as teorias de Ortigoza (2010), Freire (2010) e Corrêa (2008) se materializam na paisagem e nas práticas sociais locais.

A perspectiva de Ortigoza (2010) sobre a generalização da mercadoria é particularmente evidente. O açaí, que na sua origem é o "arroz e feijão do paraense", foi descontextualizado e reinserido no mercado como um produto globalizado. Em Maranguape, essa globalização é nítida, o fruto deixou de ter um uso exclusivamente tradicional da região norte para se tornar um motor da economia local de outras regiões, a exemplo nordeste e sudeste, inserido em novos rituais de consumo. Ele é consumido como sobremesa, pré-treino, jantar, uma flexibilidade que demonstra sua

completa adaptação à lógica mercantil. Mais do que isso, o próprio espaço torna-se mercadoria. A venda de açaí em locais como a "Arena da Serra" localizada na Serra Pirapora na sede do município de Maranguape, um espaço de lazer e esporte, agrega valor tanto ao produto quanto ao lugar, que passa a vender não apenas a prática esportiva, mas uma "experiência" completa de consumo e bem-estar.

Por outro lado, a análise de Freire (2010) sobre a sociabilidade e de Ortigoza (2008) sobre a confiança no comércio tradicional encontra eco nas açafétrias independentes de Maranguape. Estabelecimentos cujos proprietários são empreendedores locais criam um ambiente de consumo distinto das franquias impessoais. A decisão de comprar nesses locais pode ser frequentemente motivada pelo laço de confiança com o dono. Esses espaços se transformam em pontos de encontro, onde os clientes encontram amigos e são cumprimentados pelo nome, recriando as relações de proximidade que, segundo as autoras, resistem à homogeneização das formas comerciais modernas (FREIRE, 2010; ORTIGOZA, 2008).

A abordagem de Corrêa (2008) sobre fixos, fluxos e a reconfiguração das centralidades é fundamental para entender a distribuição espacial das açafétrias no município. A presença desses estabelecimentos em supermercados (*Mix Mateus*), no shopping, em arenas de *beach tennis*, nos bairros e em duplicidade na avenida principal demonstra uma clara reformulação das centralidades comerciais. Os "fixos" (as lojas) estão por toda parte, estrategicamente posicionados para capturar diferentes "fluxos" de consumidores. Há pontos em áreas de grande acessibilidade, como perto de bancos, praças e paradas de ônibus, e outros em locais mais seletivos, como em centros esportivos ou no shopping, destinados a públicos específicos. Essa dispersão planejada evidencia o processo de descentralização e a criação de múltiplas e novas centralidades que caracterizam a dinâmica urbana contemporânea.

3 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA DE MARANGUAPE/CE

Esta seção apresenta a cidade de Maranguape, sede do município de mesmo nome, que é o recorte espacial principal para analisar como o comércio de açaí está inserido na organização do espaço urbano. Ele serve como ligação entre a discussão teórica sobre a relação do comércio com a cidade (seção 2) e a análise dos resultados da pesquisa (seção 4). A abordagem aqui se concentra na descrição dos aspectos geográficos, históricos e da paisagem da cidade, destacando sua estrutura urbana e as mudanças que permitem o surgimento de novos comércios e formas de acesso.

A cidade de Maranguape é um território que passou por várias transformações históricas e geográficas, e que precisa ser compreendido para analisar como o seu comércio atual participa da contínua transformação da cidade. O objetivo é apresentar Maranguape do ponto de vista da geografia do comércio, avaliando sua localização estratégica para a dinâmica do município dentro da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Figura 1 apresenta a situação geográfica em que o município de Maranguape está inserido, evidenciando sua localização na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), próxima à capital e a municípios vizinhos de destaque. A partir desse mapa, é possível compreender as dinâmicas territoriais que influenciam Maranguape e que contribuem para a organização urbana e o desenvolvimento do comércio local.

Figura 1 - Mapa da Localização do Município de Maranguape na RMF

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Como mostra a Figura 1, a proximidade de Maranguape com Fortaleza (cerca de 27 km) é um fator estruturante para o município (IPECE, 2023). Essa localização aumenta tanto a dependência quanto a complementaridade em relação a Fortaleza, ao mesmo tempo em que favorece a chegada de investimentos e o surgimento de novas tipologias de comércio. O mapa também evidencia um aspecto relevante: Maranguape é vizinho de Caucaia e Maracanaú, que correspondem, respectivamente, ao segundo e terceiro maiores PIBs da RMF, ambos ligados aos setores de serviços e indústria (IBGE, 2022).

A situação geográfica de Maranguape na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o crescimento econômico das áreas vizinhas (IBGE, 2022) colocam o município em uma posição de destaque. Contudo, essa influência externa não se traduz em desenvolvimento interno, já que Maranguape atua, em parte, como uma “cidade-dormitório” (MENDES, 2006). Muitos moradores realizam longos deslocamentos diários para trabalhar em outros municípios, o que reforça essa característica (MENDES, 2006).

Para compreender melhor a situação urbana e econômica atual de Maranguape, é preciso olhar para o seu passado. O município sofreu um forte impacto em 1983, com a emancipação do distrito de Maracanaú, que, logo após se tornar independente, recebeu grandes investimentos em infraestrutura e atraiu diversas indústrias. Como consequência, Maranguape perdeu parte significativa de sua base de arrecadação de impostos (MENDES, 2006).

Paralelamente, a história do município revela uma cidade que se formou às margens de seus riachos, local onde hoje se encontra a sede municipal e que, por muito tempo, foi vista como um espaço rural, voltado ao plantio e ao fornecimento de mão de obra para Fortaleza. Era conhecida como um “celeiro para a capital” (MACIEL, 2011). Essas visões históricas ajudam a entender porque, ao longo do tempo, Maranguape passou por processos que limitaram seu desenvolvimento, uma condição que ainda pode ser percebida nos dias de hoje.

A formação da cidade teve origem em um processo de ocupação territorial diverso, iniciado pelos grupos indígenas Potiguaras e Pitaguaris, que utilizavam a terra para o cultivo de subsistência. Em 1649, exploradores holandeses visitaram a Serra de Maranguape, interessados na possível existência de minerais, marcando o primeiro reconhecimento estratégico da área por agentes externos. Posteriormente, no início do século XVIII, a colonização portuguesa consolidou a ocupação por meio do sistema de sesmarias (PREFEITURA DE MARANGUAPE, 2015).

Essa fase inicial, no entanto, não resultou na formação imediata de um núcleo urbano. Somente no século XIX, com a atuação de Joaquim Lopes Abreu que recebeu novas terras, começou a se consolidar o povoamento que deu origem à cidade (MACIEL, 2011). O núcleo urbano de Maranguape se formou nas margens do riacho Pirapora, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Penha (Igreja Matriz) (PREFEITURA DE MARANGUAPE, 2015).

O crescimento de Maranguape ao longo do século XIX esteve fortemente ligado à expansão das atividades agrícolas. O clima úmido da serra favoreceu o cultivo de café, enquanto os vales eram usados para a produção de cana-de-açúcar. Segundo Maciel (2011), esse período marcou o fortalecimento da economia local, tornando o município um importante fornecedor de produtos agrícolas para Fortaleza. Assim, a produção rural influenciou diretamente a forma como o espaço urbano se organizou, definindo caminhos e áreas de maior concentração de atividades.

Um marco importante para o crescimento urbano e comercial de Maranguape foi a inauguração da Estrada de Ferro de Baturité, em 1875, e a construção da estação ferroviária (ver Figura 2). A ferrovia ligava o município à capital e facilitava o transporte de pessoas e mercadorias. O entorno da estação se tornou um ponto central de circulação e comércio. No entanto, com a desativação da ferrovia em 1963, a antiga linha foi gradualmente abandonada, restando hoje apenas como um traço histórico no espaço urbano (FROTA; MELO, 2007).

Figura 2 - Antiga Estação Ferroviária de Maranguape

Fonte: Ney Robinson Rios Frota; Hamilton Melo (2007); *Ilustração Brasileira* (1922); *Estradas de Ferro do Ceará*; *Guia das Estradas de Ferro do Brasil* (1960); Acervo R. M. Giesbrecht.

Durante as primeiras décadas do século XX, havia trens diários partindo da Estação Central de Fortaleza com destino a Maranguape, em uma viagem que durava cerca de uma hora e vinte minutos. A ferrovia impulsionou o comércio local e favoreceu o crescimento do entorno da estação, que se tornou um ponto central de circulação e trocas.

Contudo, a partir da década de 1950, com a melhoria das estradas e o aumento do transporte rodoviário, os trens de carga começaram a ser desativados. Em 1963, o ramal foi definitivamente suprimido pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), e os trilhos foram removidos.

A estação, construída no século XIX, permanece de pé até hoje, embora em estado de abandono e deterioração (FROTA; MELO, 2007; ILLUSTRAÇÃO BRASILEIRA, 1922; ESTRADAS DE FERRO DO CEARÁ, 1960; GIESBRECHT, s.d.).

Nas últimas décadas, Maranguape passou por um processo de expansão urbana associado à dinâmica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A proximidade com a capital, os custos mais acessíveis de moradia e a ampliação da infraestrutura urbana contribuíram para o aumento populacional, especialmente na sede do município. Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2022), a população de Maranguape tem apresentado crescimento contínuo, enquanto o Perfil Básico Municipal, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), destaca avanços nos serviços públicos e na estrutura socioeconômica local.

O Gráfico 1 (figura 3) apresenta a evolução do crescimento populacional de Maranguape nas últimas décadas, permitindo visualizar de forma clara como o município tem aumentado sua população ao longo do tempo. A partir desses dados, é possível compreender como o crescimento demográfico acompanha as transformações urbanas e socioeconômicas mencionadas anteriormente.

Figura 3 - Gráfico do Crescimento Populacional de Maranguape

Evolução da população residente do município de Maranguape - CE (1991-2022).

Fonte: IBGE (2022)

A análise dos aspectos demográficos é fundamental para compreender as dinâmicas econômicas que sustentam o setor comercial em Maranguape. Quando a população cresce, seja por novos nascimentos, pela chegada de moradores ou pela permanência das famílias, isso indica que o município oferece condições atrativas de vida. E onde há mais gente, há também maior demanda por produtos, serviços e comércio. Conforme mostra o Gráfico 1 (figura 3), o número de habitantes de Maranguape apresentou crescimento expressivo nas últimas décadas. No entanto, entre 2010 e 2022, observa-se uma leve redução populacional, possivelmente associada aos efeitos da pandemia de Covid-19 e ao aumento da violência urbana. Este último fator tem se intensificado, colocando Maranguape entre os municípios mais violentos da Região Metropolitana de Fortaleza (G1, 2025). Ainda assim, o crescimento acumulado desde o início do século reforça a importância do município dentro do contexto metropolitano.

O crescimento populacional de Maranguape parece estar relacionado à ampliação das atividades econômicas locais, especialmente nos setores de comércio e serviços. Com o aumento do número de moradores, cresce também a procura por produtos e bens de consumo cotidiano, o que contribui para o fortalecimento do mercado interno. O Gráfico (ver figura 4) apresenta a evolução do comércio varejista no município, permitindo observar como esse setor tem se expandido ao longo dos anos e acompanhando, em parte, as mudanças demográficas e urbanas destacadas anteriormente.

Figura 4 – Gráfico da Evolução do Comércio Varejista em Maranguape

Fonte: Perfil Municipal IPECE (2010, 2018 e 2023)

De acordo com o Gráfico (figura 4), os dados do perfil municipal mostram um aumento no número de estabelecimentos e na movimentação econômica, o que indica um processo de consolidação do comércio varejista no município. O gráfico apresenta o crescimento do setor varejista em Maranguape ao longo dos anos. Ao relacionar esses dados com o aumento populacional (figura 3), é possível perceber que as duas variáveis estão conectadas. Quando a população cresce, a demanda por serviços e produtos também aumenta, especialmente no comércio varejista, que engloba atividades essenciais ao dia a dia, como alimentação, farmácias e supermercados.

O crescimento populacional e o fortalecimento das atividades comerciais impactaram diretamente a organização e a ocupação do espaço urbano de Maranguape. Como mostra a Figura 5, é possível perceber o avanço da urbanização em diferentes períodos, o que evidencia o processo de transformação do espaço municipal. A escala temporal apresentada na figura se aproxima da dos Gráficos (figura 3 e 4), demonstrando que há uma relação entre o aumento da população, a expansão do comércio e as mudanças na configuração urbana.

Figura 5 – Evolução da Mancha Urbana do Município de Maranguape

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

A urbanização observada ao longo dos principais eixos viários de Maranguape revela uma relação entre a fixação de estruturas e o movimento das pessoas e atividades econômicas. As rodovias funcionam como elementos que favorecem a circulação dos fluxos e, ao mesmo tempo, estimulam a instalação de novos empreendimentos e moradias, fixos em seu entorno. Essa interpretação, inspirada na discussão de Milton Santos sobre fixos e fluxos (SANTOS, 2006), ajuda a compreender como o espaço urbano se organiza em torno das vias, que acabam funcionando como corredores de expansão e de valorização do território.

Depois de compreendermos a história do município, sua formação territorial e os principais dados populacionais e comerciais, podemos agora direcionar o olhar para o recorte central desta pesquisa: a cidade de Maranguape (sede municipal). Neste ponto, vamos discutir como esse espaço está organizado e observar mais de perto a evolução urbana da sede, para entender melhor como ela se estrutura e se

transforma. A Figura 6 apresenta a configuração da divisão espacial da cidade, servindo como ponto de partida para essa análise.

Figura 6 - Mapa da Configuração de Bairros da Sede Municipal

Fonte: Elaborada pela autora (2025)

A Figura 6 apresentada, espacializa a divisão de bairros da cidade de Maranguape, que atualmente conta com 20 bairros. Como discutido anteriormente, a cidade surgiu às margens dos rios Pirapora e Gavião, e ambos acabaram dando nome aos bairros que hoje ocupam essas áreas. Esses locais foram os primeiros a serem povoados justamente pela disponibilidade de água e pelas condições favoráveis ao plantio, características marcantes da serra.

O Centro, por sua vez, consolidou-se ao lado dos bairros Pirapora, Gavião e Outra Banda. Maciel (2011) aponta que houve uma discussão sobre onde deveria ser instalada a Igreja Matriz, símbolo de poder e elemento importante para a vida administrativa e econômica da vila, como era chamado no seu período de povoação.

A decisão de colocá-la no atual Centro contribuiu para que essa área se tornasse o principal núcleo urbano, o que permanece até hoje. Assim, ao observar o mapa atual, percebemos como a história ajuda a explicar a configuração dos bairros e a economia concentrada no Centro.

A sede municipal (Figura 7) é onde se concentram as principais dinâmicas urbanas, funcionando como o principal polo comercial e de serviços. Moradores dos distritos deslocam-se até a cidade para acessar bens e serviços de maior dimensão, como o Mercado Municipal, o shopping, bancos, supermercados de maior porte e instituições de ensino. Com a organização dos bairros compreendida, o próximo passo é observar como a cidade se expandiu ao longo do tempo, o que pode ser visualizado na Figura 7.

Figura 7 - Mapa da evolução da mancha urbana da cidade de Maranguape

Fonte: Elaborada pela autora (2025)

O Mapa (Figura 7) mostra que a expansão urbana da sede de Maranguape ocorre com maior intensidade em direção a Maracanaú. Esse padrão espacial parece

sugerir uma aproximação crescente entre os dois municípios, possivelmente relacionada ao fato de Maracanaú concentrar um comércio mais diversificado, serviços mais especializados e um polo industrial consolidado. Também considero que a oferta de transporte, tanto por ônibus quanto por aplicativos, pode tornar esse eixo ainda mais atrativo para a circulação cotidiana da população. Assim, ao observar o mapa, é possível refletir que essa expansão em direção a Maracanaú dialoga com dinâmicas metropolitanas mais amplas, sem que isso represente uma relação de causa e efeito totalmente definida. Gomes (2015) aponta que Maracanaú é um dos municípios que mais recebe trabalhadores provenientes de áreas vizinhas, movimento explicado pela presença de indústrias e pela proximidade geográfica. O autor também descreve fluxos pendulares entre Maracanaú e Maranguape, o que ajuda a contextualizar essa direção de crescimento urbano que o mapa evidencia.

Observando o centro da cidade hoje, as fotos a seguir (Figuras 8 a 10) permitem visualizar como o comércio, os serviços e a organização espacial se manifestam no cotidiano urbano da sede de Maranguape.

Figura 8 - Foto do Centro Histórico de Maranguape

Fonte: Trabalho de Campo, 2025.

Na foto, vemos o “coração” de Maranguape. Ao fundo, está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, cercada por prédios antigos. A serra aparece logo atrás, lembrando a importância dessa paisagem na identidade do município. A imagem mostra o centro como ele é: cheio de vida, com uma praça acolhedora e o movimento típico do cotidiano maranguapense. Essa fotografia traduz o que foi apresentado nesta seção : um olhar sobre como Maranguape se formou, cresceu e se transformou.

Figura 9 - Rua Cel. Manuel de Paula, Centro de Maranguape

Fonte: Trabalho de Campo, 2025

Figura 10 - Rua Mundica Paula, Centro de Maranguape.

Fonte: Trabalho de campo, 2025.

A Figura 9 mostra uma das ruas que conecta o shopping à Igreja Matriz, marcada pela presença de diversos comércios e por um fluxo constante de veículos, reforçando a dinâmica cotidiana dessa área. Já a Figura 10 registra a rua localizada ao lado da Igreja Matriz, um trecho bastante movimentado, onde se concentram serviços como transporte público, supermercado, academia, açaiteria e outros

estabelecimentos, o que evidencia sua importância na articulação do espaço comercial local.

Ao longo desta seção , buscamos compreender a situação geográfica da cidade de Maranguape e o contexto em que está inserida, analisando sua posição dentro da Região Metropolitana de Fortaleza, suas dinâmicas com municípios vizinhos e seu processo histórico para entender a situação econômica atual e o desenvolvimento do território. Foram abordadas as primeiras formas de mobilidade, os equipamentos urbanos que contribuíram para o crescimento da cidade, o aumento populacional e a expansão do comércio varejista (IBGE, 2022; IPECE, 2023). Também apresentamos a evolução urbana tanto em nível municipal quanto na sede, destacando a configuração dos bairros e a preservação de elementos históricos, como a Igreja Matriz, que atestam a continuidade da memória urbana (MACIEL, 2011; PREFEITURA DE MARANGUAPE, 2015). Em síntese, esta análise histórico-geográfica permite compreender melhor o recorte espacial escolhido, evidenciando suas implicações e potencialidades, e serve como base para aprofundar a discussão sobre o comércio de açai e sua relação com a organização do espaço urbano, tema que será desenvolvido na próxima seção .

4 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E DINÂMICA COMERCIAL DAS AÇAITERIAS NA CIDADE DE MARANGUAPE-CE

Esta seção tem como objetivo apresentar, de forma detalhada, os resultados e as análises realizadas neste estudo. A intenção é mostrar como os dados ajudam a entender a relação entre a localização das açaiterias e a organização do espaço urbano da cidade de Maranguape. Ao longo desta seção, serão apresentadas as informações coletadas por meio do mapeamento, das observações em campo e do levantamento de dados realizados durante a pesquisa. Esses materiais permitem identificar onde as açaiterias estão concentradas, quais padrões aparecem na cidade e como esses pontos se conectam com a dinâmica urbana. Assim, nesta seção busca explicar, de maneira clara, o que foi encontrado e o que esses achados representam para compreender o papel das açaiterias no espaço urbano de Maranguape.

4.1 Mapas Temáticos e Distribuição Espacial das Açaiterias

Neste tópico, apresentamos o mapeamento realizado durante a pesquisa e os mapas produzidos ao longo do estudo. Esses materiais são essenciais para compreender e analisar como as açaiterias estão se inserindo no espaço urbano de Maranguape. A partir deles, é possível visualizar a distribuição desses estabelecimentos, os diferentes tipos encontrados e as relações que eles estabelecem com o entorno. Ao longo do texto, serão mostrados e discutidos os principais resultados revelados pelos mapas, destacando os padrões observados, as áreas de maior concentração e os fatores que podem influenciar a localização das açaiterias na cidade.

Na Figura 11, apresenta-se o mapa da distribuição espacial das açaiterias por tipologia na cidade de Maranguape. O mapa evidencia como esses estabelecimentos estão distribuídos no espaço geográfico, bem como sua classificação em comércio local, franquias e comércio regional. Nesta pesquisa, consideramos comércio local aqueles empreendimentos próprios da cidade, geralmente pequenos e de atuação restrita ao município; franquias correspondem a marcas padronizadas que seguem um modelo empresarial replicado em diferentes lugares; e comércio regional refere-se aos estabelecimentos presentes em Maranguape e também em outros municípios vizinhos, mas que ainda não possuem

alcance nacional. A partir da Figura 11, discutiremos e analisaremos essa configuração espacial, observando o que ela revela e quais resultados produz para nossa pesquisa.

Figura 11 - Distribuição Espacial e Tipologia das açaiterias na cidade de Maranguape - CE

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

A análise da espacialização apresentada na Figura 11 revela dinâmicas distintas que refletem a complexidade do tecido urbano de Maranguape. Movimentos principais podem ser observados na distribuição das açaiterias, evidenciando diferentes estratégias locacionais. Em primeiro lugar, identifica-se uma forte concentração dos estabelecimentos no bairro Centro. Esse padrão confirma a função histórica do conceito de centralidade, onde a necessidade de visibilidade e a tradição comercial, conforme destacado por Pintaudi (1999), permanecem como fatores

estratégicos para o sucesso do comércio varejista. Contudo, o mapeamento evidencia um segundo movimento relevante: a expansão do comércio para os bairros vizinhos.

Observa-se que o açaí deixou de ser um produto restrito ao centro da cidade, disseminando-se pela malha urbana. Essa dispersão indica o surgimento de novas centralidades nos bairros, um processo de descentralização comercial analisado por Corrêa (2008), que aproxima a oferta de serviços da residência do consumidor. Esse fenômeno contribui para uma configuração que reduz a dependência exclusiva do centro da cidade. Por fim, um terceiro aspecto determinante é a correlação entre a localização das açaiterias e a infraestrutura viária.

Em bairros como Outra Banda e Novo Maranguape I e II, os estabelecimentos distribuem-se de forma linear ao longo da CE-065. O caso da açaiteria regional situada no complexo do supermercado Mix Mateus, no entroncamento da CE-065 com a CE-350, ilustra exemplarmente a busca por acessibilidade e captação do fluxo de veículos. Conforme discutido por Ortigoza (2008), as novas formas de comércio tendem a priorizar a facilidade de acesso e circulação em detrimento da proximidade física tradicional. Desse modo, confirma-se que as açaiterias em Maranguape organizam-se também em função dos fluxos, utilizando a rodovia como eixo de consolidação e expansão.

Sobretudo, a análise da Figura 11 revela um quarto fator determinante na organização espacial do comércio: a seletividade locacional das franquias. Observa-se que esses estabelecimentos, representantes de um capital comercial mais robusto, instalam-se exclusivamente na área central da cidade. Esse padrão evidencia uma lógica de instalação que prioriza áreas de maior valorização imobiliária e visibilidade. Conforme analisa Ortigoza (2010), o mundo contemporâneo é marcado pela centralidade da mercadoria, que passa a organizar os fluxos, os encontros e os desencontros no cotidiano urbano. A troca torna-se o sentido dominante da vida social, subordinando o espaço e as práticas urbanas à lógica do valor de troca, aspecto que se expressa na localização estratégica dos estabelecimentos comerciais.

Aprofundando a compreensão sobre a seletividade espacial, a Figura 12 apresenta a distribuição de renda média dos responsáveis por domicílios nos bairros de Maranguape, é importante observar na figura 12 a relação da renda do bairro com a localização da açaiterias mostrada na figura 11.

Figura 12 - Distribuição de renda média por responsáveis de domicílios nos bairros da cidade de Maranguape

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Observa-se que a maior densidade de estabelecimentos se concentra nos bairros classificados como de Alta, Média-Alta e Média Renda. O destaque recai sobre o bairro Centro, classificado como área de Alta Renda, que abriga a totalidade das franquias mapeadas. Esse fenômeno reflete a adaptação do comércio à geografia do consumo, onde as formas modernas (franquias) buscam a proximidade com a demanda de maior fluxo.

No entanto, nota-se também a presença de açaiterias locais em bairros de Baixa Renda. A presença de açaiterias locais em bairros de menor renda indica que o açaí também se insere como atividade vinculada ao consumo cotidiano, ajustando-se às condições socioeconômicas da população residente. Esse padrão dialoga com a análise de Corrêa (2008), ao evidenciar que o comércio urbano se organiza de forma diferenciada conforme a renda dos consumidores, favorecendo, nas áreas populares.

Por fim, a Figura 13 apresenta o mapa de relação entre a densidade de equipamentos urbanos, por exemplo, academias, supermercados, arenas esportivas e praças e a relação com a localização das açaiterias na cidade de Maranguape. Além dessa relação espacial, o mapa classifica as açaiterias segundo suas tipologias: local, regional e franquia. Assim, a análise do mapa permite observar como a mancha de concentração desses equipamentos urbanos se correlaciona com a distribuição espacial de cada tipologia de açaiteria.

Figura 13 - Relação entre a densidade de equipamentos urbanos com a localização das açaiterias na cidade de maranguape CE

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

A leitura do mapa confirma a existência de uma forte correlação entre a localização das açaiterias e equipamentos urbanos. Identifica-se uma sobreposição entre o ponto que representa a localização das açaiterias e alta densidade de equipamentos urbanos (especialmente no Centro e ao longo da CE-065), observa-se a aglomeração de açaiterias. Essa correlação espacial demonstra que as açaiterias,

atuam como equipamentos complementares, beneficiando-se do fluxo gerado por outras atividades.

Essa dinâmica ilustra com precisão o conceito de fixos e fluxos, discutido por Milton Santos (2006) e retomado por Corrêa (2008). Os equipamentos urbanos e as açaiterias constituem os fixos que, estrategicamente posicionados, atraem e organizam os fluxos de consumidores. A concentração ao longo da infraestrutura viária (CE-065) reforça que a acessibilidade e a vizinhança com atividades de lazer (como academias e praças) são determinantes para o sucesso deste tipo de comércio.

Portanto, o mapeamento permitiu identificar os principais padrões de localização das açaiterias e suas relações com o espaço urbano de Maranguape. Esses resultados servem como base para aprofundar a análise do território por meio de outros materiais visuais. Assim, no próximo subtópico, ampliamos essa compreensão a partir do uso de fotografias, que ajudam a observar elementos que o mapa não consegue mostrar sozinho.

4.2 Análise Visual das Açaiterias e do Entorno

Após a análise dos mapas, este subtópico apresenta e discute as fotografias registradas durante a pesquisa. As imagens permitem observar detalhes do espaço urbano e das açaiterias que não aparecem nos mapas, como aspectos da fachada, padrões de ocupação, circulação de pessoas e características do entorno. Dessa forma, as fotografias complementam o mapeamento e ajudam a compreender com mais precisão como esses estabelecimentos se inserem no cotidiano da cidade.

A paisagem de Maranguape pode ser observada na Figura 14, que retrata a unidade da rede Maria Pitanga. A imagem evidencia a ruptura com os padrões arquitetônicos locais através da adoção de uma fachada padronizada, uso de vidro e climatização. Nesse contexto, conforme argumenta Ortigoza (2010), o mundo contemporâneo é organizado pela lógica da mercadoria, na qual o valor de troca passa a subordinar os diferentes momentos da vida cotidiana. Essa lógica se materializa nos espaços comerciais, especialmente nas franquias, cuja estética padronizada integra o próprio processo de mercantilização. O ambiente, cuidadosamente planejado, deixa de ser apenas o local da troca e passa a compor o produto oferecido, organizando fluxos, comportamentos e formas de consumo no espaço urbano.

Figura 14 - Localização estratégica da franquia Maria Pitanga no Centro de Maranguape-CE

Fonte: Trabalho de campo, 2025.

A materialização do comércio moderno na paisagem de Maranguape não ocorre de forma isolada, mas apropria-se estrategicamente das dinâmicas pré-existentes do centro urbano. A Figura 14 apresenta a fachada da franquia Maria Pitanga, revelando sua inserção precisa no tecido da cidade: o estabelecimento situa-se ao lado de uma agência bancária (Bradesco) e frontal à Praça Capistrano de Abreu, um dos principais espaços públicos do município.

Esta configuração espacial evidencia a busca pela centralidade máxima. Segundo Pintaudi (1999, p. 155), a atividade comercial “sempre demandou centralidade”, escolhendo lugares que garantam acessibilidade e fluxo. Ao instalar-se ao lado de um equipamento financeiro de alta frequência e em frente a uma praça, a açaiteria beneficia-se da movimentação entre diferentes usos, beneficiando-se tanto do fluxo funcional do banco quanto o lazer da praça.

A imagem destaca ainda a ruptura visual provocada pela arquitetura da loja. O ambiente fechado com vidro e a padronização das cores e letreiros configuram uma estética padrão que contrasta com o comércio informal que se monta na praça.

Por fim, a fotografia captura uma dimensão fundamental da dinâmica local: a presença de pessoas em trajes esportivos e a visualização da Serra de Maranguape ao fundo. A localização da loja na rota de acesso à Serra da Pirapora transforma o estabelecimento em um ponto de parada estratégico para praticantes de esportes. Assim, o comércio de açaí se insere no cotidiano da cidade não apenas como alimentação, mas associado ao estilo de vida saudável e ao lazer, aproveitando-se, como aponta Ortigoza (2010, p. 24) “A troca passa a ser o sentido e o fim de tudo, porque o valor de troca passa a subordinar a si todos os momentos da vida.”

Entretanto, a centralidade e a modernização da fachada não explicam, por si sós, a dinâmica completa deste estabelecimento. Para compreender o papel do comércio na vida urbana, é necessário analisar como a população se apropria desses espaços, transformando o ponto de venda em um lugar de vivência. A Figura 15 revela essa dimensão humana ao registrar o uso do espaço da franquia 'Maria Pitanga' por grupos organizados do esporte, especificamente ciclistas que utilizam o local como ponto de encontro e lazer.

Figura 15 - Apropriação social do espaço: encontro semanal de ciclistas na franquia Maria Pitanga

Fonte: Trabalho de Campo, 2025.

A imagem registra um momento de intensa sociabilidade, evidenciado pela reunião periódica de grupos de ciclistas que utilizam o espaço da loja como ponto de parada e confraternização. Esse uso do estabelecimento revela a sobreposição de diferentes lógicas no espaço urbano de Maranguape, nas quais o comércio extrapola a função estrita de venda. Nesse sentido, conforme discute Ortigoza (2008), a diferenciação dos estabelecimentos comerciais não se dá apenas pelo porte ou pelo tipo de capital envolvido, mas pela capacidade de produzir espaços de consumo, nos quais a ambientação, a imagem e a experiência oferecida agregam valor ao produto e orientam as práticas de consumo.

Por outro lado, a regularidade desses encontros remete às formas de sociabilidade que historicamente marcam o comércio. Conforme analisa Freire (2010), O comércio atua como um elemento que favorece o fortalecimento das relações sociais, criando espaços de encontro e convivência que ultrapassam a lógica fria das trocas mercantis. Ao ocuparem uma franquia padronizada para realizar suas reuniões semanais, os moradores ressignificam o espaço. O estabelecimento deixa de ser apenas um local de passagem ou uma 'fábrica de vender' e converte-se em um nó de articulação social, provando que a modernização do comércio em Maranguape não anulou as práticas de encontro, mas ofereceu novos suportes para que elas aconteçam.

Essa compreensão sobre as formas de sociabilidade presentes no comércio também podem ser percebida de maneira concreta quando observamos os espaços internos das açaiterias. Para além das interpretações teóricas, as fotografias registradas durante a pesquisa ajudam a visualizar como esses lugares são organizados, como recebem as pessoas e quais elementos compõem o ambiente. A seguir, na figura 16 apresento algumas imagens feitas na açaiteria Açai Self, que permitem observar detalhes da estrutura, da disposição do mobiliário e da atmosfera do local, contribuindo para entender como o espaço é pensado e vivido pelos frequentadores.

Figura 16 - Estrutura Física da Loja Açai Self, Centro de Maranguape/CE.

Fonte: Trabalho de campo, 2025.

A análise da paisagem comercial de Maranguape revela também processos de adaptação do tecido urbano preexistente. A Figura 16 (Imagem A, B, C) apresenta uma açaiteria local situada na esquina da Rua Major Agostinho, uma das vias de maior prestígio da cidade. A imagem A evidencia um claro processo de refuncionalização: uma estrutura originalmente residencial (sobrado/duplex) foi convertida em estabelecimento comercial consolidado.

Apesar de ser um empreendimento de capital local, nota-se o esforço de replicar as estratégias das franquias: a fachada utiliza cores vibrantes e iluminação intensa (imagem A) para compor uma identidade visual chamativa, inserindo-se na lógica da visibilidade do comércio. No ambiente interno (imagem B e C), a oferta de

um espaço *kids* (imagem C) e a valorização da vista panorâmica (imagem A) para o Centro demonstram que o produto (açai) é apenas parte de um pacote maior. Conforme analisa Ortigoza (2010), na sociedade do consumo, a cidade transforma-se em mercadoria e o comércio passa a produzir não apenas bens, mas imagens e experiências. Assim, elementos como estética, conforto e lazer deixam de ser complementos e tornam-se parte central do valor consumido, revelando como o comércio local reproduz, em escala própria, as tendências padronizadas do mundo da mercadoria.

Por fim, a localização frontal à Praça Capistrano de Abreu (imagem A) não é acidental. Ela reafirma a busca pela centralidade máxima apontada por Pintaudi (1999), apropriando-se da vitalidade da praça para atrair a clientela familiar, que encontra no estabelecimento uma extensão do lazer público, porém em ambiente privado e controlado.

Para além da análise da paisagem, é importante analisarmos os dados que foram a base para que fosse possível encontrar esses resultados, para que chegássemos nas fotografias e nos mapeamentos realizado e analisado nesta seção, no próximo tópico será apresentado mais informações sobre os dados que foram base dos resultados da pesquisa.

4.3 Leitura e discussão dos gráficos

Para compreender a estrutura formal que sustenta a atividade comercial mapeada, realizou-se uma consulta à base de dados da Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios). A análise dos dados cadastrais permitiu traçar o perfil jurídico dos estabelecimentos e sua evolução histórica. O Gráfico (Figura 17) apresenta o panorama da formalização das açaiterias em Maranguape.

Figura 17 - Gráfico da Situação Cadastral e Porte empresarial

Fonte: Redesim, 2025.

Os resultados revelam que 68% dos estabelecimentos possuem registro formal ativo, enquanto 32% não foram localizados na base de dados, indicando uma provável atuação na informalidade. Contudo, o dado mais surpreendente refere-se à natureza jurídica das empresas formalizadas: todas (100%) enquadram-se como Microempresas (ME). Esse padrão se repete inclusive nas franquias localizadas no Centro, que visualmente parecem pertencer a grandes corporações. Diante disso, lendo a partir da análise de Pintaudi (1999) que aponta o sistema de franquias como uma estratégia onde o pequeno e médio capital se apropria da "força das marcas" globais ou regionais para se posicionar no mercado. Juridicamente são microempresas, mas especialmente atuam com a potência simbólica das grandes redes. Além da situação cadastral, buscou-se entender a evolução temporal dessas açaiterias, na figura 18.

Figura 18 - Gráfico da Linha do tempo de abertura dos estabelecimentos registrados.

Fonte: dados da redesim, 2025

A análise temporal revela não apenas a continuidade do setor, mas sua inserção nas próprias dinâmicas de produção do espaço urbano. Após o avanço inicial em 2019, seguido da interrupção em 2020 devido à pandemia de COVID-19, a retomada imediata em 2021 indica a capacidade de adaptação do comércio local diante das mudanças nas condições sociais. Essa trajetória dialoga com a leitura de Ortigoza (2008), para quem o comércio e as práticas de consumo desempenham papel estruturante nas cidades, influenciando centralidades, fluxos e formas de sociabilidade. Assim, o crescimento constante das açaiérias até 2025 não se explica apenas pela popularização do produto, mas pelo fato de que o comércio acompanha e ao mesmo tempo produz transformações urbanas, convertendo o hábito de consumir açaí em uma prática consolidada no cotidiano da cidade.

4.4 Síntese Final

Nesta seção, apresentamos e analisamos os dados encontrados durante a pesquisa: dados da Receita Federal (Redesim), dados geográficos das localizações de açaiterias encontradas no Google Maps, no trabalho de campo e nos bancos de dados geográficos. Buscando analisar e apresentar estes resultados conectando-os aos autores abordados no referencial teórico deste trabalho, mapeamos a distribuição das açaiterias, identificamos padrões de localização e investigamos a relação das açaiterias juntamente aos equipamentos urbanos públicos e privados. No geral, analisamos como a localização das açaiterias está relacionada à organização e dinâmica do espaço urbano na cidade de Maranguape-CE.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a distribuição das açafiterias em Maranguape. Identificamos padrões de localização e investigamos a relação desses estabelecimentos com os equipamentos urbanos públicos e privados da cidade. A partir do referencial teórico sobre comércio e produção do espaço, especialmente autores da Geografia crítica, foi possível analisar como esse setor se distribui e como se articula às dinâmicas urbanas do recorte espacial estudado.

A questão central desta pesquisa foi compreender de que maneira a localização das açafiterias se articula à organização e à produção do espaço urbano em Maranguape. Os resultados alcançados permitem afirmar que esse setor participa ativamente das dinâmicas da cidade. A concentração de estabelecimentos no Centro e ao longo de eixos de circulação mostra que as açafiterias se inserem em áreas de maior fluxo, reforçando centralidades já consolidadas. Além disso, a presença de novos polos próximos a academias, supermercados e espaços de sociabilidade confirma que o comércio acompanha e, ao mesmo tempo, produz transformações no espaço urbano, conforme já discutido por Ortigoza (2008). Dessa forma, a pesquisa responde ao problema ao evidenciar que o crescimento e a distribuição das açafiterias expressam práticas contemporâneas de consumo e estratégias comerciais que estruturam o território maranguapense.

Os principais achados incluem a forte concentração de açafiterias no Centro e outras concentrações menores ao longo da CE-065. Foi interessante observar como o açaí está se incorporando ao espaço urbano de Maranguape, confirmando, por meio da espacialização em mapas, hipóteses e percepções que eu já tinha sobre esse comércio. O referencial teórico ajudou a compreender melhor por que esses estabelecimentos se organizam de determinada forma. Além disso, a sensação que eu tinha de que estava “abrindo açafiteria por toda parte” se confirmou quando consultei os dados oficiais: ao todo, 25 estabelecimentos registrados na Receita Federal. Ao organizar esses dados na linha do tempo do gráfico, ficou claro que esse comércio está crescendo de maneira contínua e se espalhando pelo município.

Outro ponto significativo foi observar, na prática, os conceitos de fixos e fluxos discutidos por Milton Santos (2006) e Corrêa (2008). As açafiterias aparecem sempre próximas a outros comércios e equipamentos urbanos, mostrando como essa atividade se integra aos fluxos cotidianos da cidade.

No campo das contribuições, este trabalho oferece resultados relevantes para compreender as dinâmicas comerciais de Maranguape. Em primeiro lugar, apresenta um levantamento empírico inédito sobre as açafiterias, sistematizando dados antes dispersos. Metodologicamente, demonstra a utilidade da análise espacial e dos mapas temáticos para estudos de pequeno comércio, revelando padrões que não seriam perceptíveis apenas pela observação descritiva. Teoricamente, ao dialogar com Ortigoza (2008), Corrêa (2008) e Milton Santos (2006), mostra-se que as açafiterias participam de processos urbanos mais amplos, reforçando centralidades, acompanhando fluxos e contribuindo para a produção do espaço. Do ponto de vista aplicado, os resultados oferecem subsídios para empreendedores e gestores públicos no planejamento comercial e na compreensão das dinâmicas urbanas locais.

As limitações desta pesquisa envolveram a dificuldade de encontrar dados de uma pequena parcela dos estabelecimentos, que não constavam na Receita Federal nem no Google Maps. Esses casos exigiram observação direta em campo, com anotação manual das coordenadas. Um trabalho de campo mais extenso poderia ter ampliado ainda mais a precisão das informações. Outra limitação foi não localizar alguns CNPJs diretamente, sendo necessário buscar pelo nome fantasia.

Como sugestão para pesquisas futuras, seria interessante analisar o nível de saturação do setor e a capacidade de sobrevivência desses estabelecimentos, considerando que Maranguape é uma cidade pequena e apresenta pontos de venda muito próximos entre si, às vezes a cada 100 metros.

Por fim, conclui-se que, na geografia, um dos instrumentos mais importantes é a curiosidade. Antes mesmo de ingressar no curso, observar minha cidade sendo transformada pelas açafiterias já despertava em mim o desejo de entender esse fenômeno. Estudar Geografia me permitiu transformar essa curiosidade em investigação científica. Para ser um bom geógrafo, ser curioso é essencial, além disso olhar o cotidiano com atenção, transformar uma simples observação em conhecimento.

REFERÊNCIAS

AÇAÍ brasileiro conquista o mercado internacional com crescimento de 47% nas exportações em 2024. **Portal do Agronegócio**, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.portaldoagronegocio.com.br/florestal/culturas-florestais/noticias/acai-brasil-eiro-conquista-o-mercado-internacional-com-crescimento-de-47-nas-exportacoes-em-2024>. Acesso em: 30 set. 2025.

AMAPÁ produz 22 mil toneladas de açaí em 2024, aponta pesquisa do IBGE. **G1**, Macapá, 29 maio 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2025/05/29/amapa-produz-22-mil-toneladas-de-acai-em-2024-aponta-pesquisa-do-ibge.ghtml>. Acesso em: 30 set. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 1991, 2000 e 2010**: Tabela 200 – População residente, por situação do domicílio, sexo e idade. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 out. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022**: Tabela 4709 – População residente, variação absoluta de população residente e taxa de crescimento geométrico. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 out. 2025.

CORRÊA, Roberto Lobato. Comércio e espaço: uma retrospectiva e algumas questões. In: CORRÊA, Roberto Lobato. **Caminhos pela geografia**: o urbano, as redes e as formas simbólicas. [S. l.: s. n.], 2008. p. 42-67.

ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS DO BRASIL. **Maranguape (CE)**. [S. l.], [20--?]. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_crato/maranguape.htm. Acesso em: 16 out. 2025.

Freire, Ana Lucy Oliveira. O desenvolvimento do comércio e a produção do espaço urbano. **GeoTextos**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 11-32, dez. 2010.

GOMES, Rafael Brito. Metropolização do consumo: as transformações do comércio varejista em Maracanaú. **Revista GeoUECE**, Fortaleza, v. 4, n. 7, p. 220-221, 2015.

GUIA das Cidades: Maranguape. In: **ANUÁRIO DO CEARÁ**. Fortaleza: [s. n.], 2024. Disponível em: <https://www.anuariodoceara.com.br/guia-das-cidades/fichas-dos-municipios/maranguape/>. Acesso em: 16 out. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. **i3Geo**. Fortaleza, [20--?]. Disponível em: <http://mapas.ipece.ce.gov.br/i3geo/ogc/index.php>. Acesso em: 16 out. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. **IPECE Data**. Fortaleza, [20--?]. Disponível em: <http://ipecedata.ipece.ce.gov.br/ipece-data-web/module/perfil-municipal.xhtml>. Acesso em: 16 out. 2025.

KI AÇAÍ NORDESTE. **Lojas**. [S. l.], [2025?]. Disponível em: <https://kiacainordeste.com.br/lojas/>. Acesso em: 30 set. 2025.

MACIEL, Dhenis Silva. **Valei-me, São Sebastião**: a epidemia de cólera morbo na vila de Maranguape (1862-1863). 2011. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

MAPBIOMAS. **Coleções MapBiomias**. [S. l.], [20--?]. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso em: 16 out. 2025.

MARANGUAPE (CE). Prefeitura. **Histórico**. Maranguape, 2015. Disponível em: <http://www.maranguape.ce.gov.br/historico>. Acesso em: 12 nov. 2025.

MARANGUAPE no Ceará é a cidade com o maior índice de homicídios no Brasil, aponta estudo. **G1 CE**, Fortaleza, 24 jul. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/07/24/maranguape-no-ceara-e-a-cidade-com-o-maior-indice-de-homicidios-no-brasil-aponta-estudo.ghtml>. Acesso em: 16 out. 2025.

MENDES, Marília Colares. **Metropolização e indústria**: Maranguape no contexto da região metropolitana de Fortaleza-CE. 2006. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2006.

OLIVEIRA, Cristiano Aguiar de. Externalidades espaciais e o crescimento econômico das cidades do estado do Ceará. **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 36, n. 3, p. 319-337, 2005.

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarnieri. **Paisagens do consumo**: São Paulo, Lisboa, Dubai e Seul. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. (Coleção PROPG Digital - UNESP).

ORTIGOZA, Silvia Aparecida Guarnieri. Velhas e novas espacialidades do comércio e do consumo nas cidades. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS, 15., 2008, São Paulo. **Anais** [...]. São Paulo: AGB, 2008. p. 1-12.

PINTAUDI, Silvana Maria. A cidade e as formas do comércio. *In*: CARLOS, Ana F. A. (org.). **Novos caminhos da Geografia**. São Paulo: Contexto, 1999. p. 143-158.

REDE The Best Açaí cresce 78% em um ano e projeta faturamento acima de R\$ 1 bilhão em 2025. **Forbes Brasil**, São Paulo, 18 fev. 2025. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-money/2025/02/rede-the-best-acai-cresce-78-em-um-ano-e-projeta-faturamento-acima-de-r-1-bilhao-em-2025/>. Acesso em: 30 set. 2025.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 2. reimpr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.